

A ARTENE E O ARTESANATO POPULAR BRASILEIRO: as ações de Lina Bo Bardi e Celso Furtado no Nordeste

SOUZA, ANDRE FELIPE BATISTELLA (1)

1. *Doutorando no Programa Associado UEM/UEL de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Estadual de Maringá. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. E-mail: andrebatistella@gmail.com*

SCATALON, ALINE PASSOS (2)

1. *Doutoranda no Programa Associado UEM/UEL de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Estadual de Maringá. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. E-mail: alinescatalon@gmail.com*

ALVES, ANDRÉ AUGUSTO DE ALMEIDA (3)

3. *Universidade Estadual de Maringá. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. E-mail: aaaalves@uem.br*

RESUMO

No início dos anos 1960, o Nordeste brasileiro passava por intensas transformações nos campos da economia, política e cultura. Dois personagens apresentam grande importância nesse cenário de mudanças, são eles: a arquiteta ítalo-brasileira, Lina Bo Bardi, e o economista Celso Furtado. Da atuação destes dois personagens resultaram a criação da ARTENE e uma vasta pesquisa sobre o Artesanato local. Esses projetos, que foram interrompidos pelo golpe militar de 1964, constituem síntese do pensamento cultural, político e econômico de Lina e Furtado para o desenvolvimento industrial do Nordeste na época.

Palavras-chave: ARTENE; Artesanato; Lina Bo Bardi; Celso Furtado.

Introdução

Salvador se mostrou um lugar surpreendente e auspicioso para as aspirações pessoais e culturais de Lina Bo Bardi. Depois de uma década em São Paulo, a arquiteta se desloca a Salvador, pela primeira vez, entre os dias 17 e 18 de abril de 1958, a convite do professor e diretor da Escola de Belas Artes da Universidade da Bahia, Mendonça Filho, para proferir duas palestras, sobre o tema “O espaço na arquitetura”. Decorrido algum tempo dessa primeira passagem de Lina pela Bahia, a mesma retornaria em agosto do mesmo ano para então iniciar uma ação cultural sobre a cidade de Salvador, que se estenderia até o ano de 1964 (LIMA, 2021; PEREIRA, 2007).

Com pouco mais de 600 mil habitantes, em 1958, Salvador era a quinta maior cidade do Brasil, e passava por transformações contraditórias. A busca pela modernização cultural, em Salvador e na Bahia, não foi, como Lina possa ter acreditado no início, um privilégio de pessoas progressistas; mais que isso, ela acabou percebendo que foi uma estratégia adotada tanto pelas novas lideranças quanto pelas velhas oligarquias rurais para controlar o processo de industrialização e de urbanização, conduzindo a região de forma mais conveniente e, ao mesmo tempo, tentando preservar a estrutura administrativa que já existia (LIMA, 2021).

A partir de 1958, Lina leciona Teoria da Arquitetura na Universidade da Bahia, e compartilha o ambiente da vanguarda baiana em que nasce o Cinema Novo e estabelece relações com artistas e intelectuais envolvidos na criação do Movimento de Cultura Popular – MCP – em Recife. Um dos personagens fundamentais dessa história é o economista paraibano, Celso Furtado, pensador maior do desenvolvimento brasileiro em obras como *Formação Econômica do Brasil* (1959) e *Desenvolvimento e Subdesenvolvimento* (1961) e personagem importante na criação da SUDENE (1959) (ALVES, 2014).

Para Risério (1995, p. 111), “Lina é o olhar antropológico da *avant-garde* captando e iluminando atos e produtos da mestiçaria”. A arquiteta tinha um olhar denso dirigido a artefatos e mentefatos populares, visto que ela se desloca de uma visão superintelectualizada e europeia para a arte popular brasileira.

É neste ponto em que as experiências de Lina Bo Bardi e Celso Furtado no Nordeste se encontram por meio das propostas que estes formulam em resposta às questões sobre o desenvolvimento econômico e social brasileiro. Portanto, o presente artigo busca estabelecer as relações entre as ações de Lina e Furtado para o desenvolvimento brasileiro no Nordeste, especialmente no que tange às ações voltadas para a produção cultural.

Ações para o Desenvolvimento no Nordeste no governo JK e a SUDENE

No dia 31 de janeiro de 1956, dá-se a posse de Juscelino Kubistchek e João Goulart, trazendo consigo a responsabilidade de assumir o legado de Getúlio Vargas: o forte apelo popular da figura do ex-presidente e a implementação de um projeto desenvolvimentista. Durante o segundo mandato de Vargas (1951-1954), projetos de desenvolvimento como a criação do BNDES e da Petrobrás, investimentos públicos no Instituto Brasileiro do Café (IBC) e a continuidade das iniciativas de planejamento estatal já anteriormente vigentes, dentre outros, forneceram importantes subsídios para JK lançar e executar o Plano de Metas. Os anos de JK na presidência da República podem ser considerados de estabilidade política, em comparação com o governo de Vargas. Foram anos de otimismo, embalados por altos índices de crescimento econômico e pela construção de Brasília (FAUSTO, 1994).

Embora a construção da capital do país seja a marca mais visível de seu governo, o Plano de Metas deve ser visto como o projeto mais importante de Kubitschek. Estava, dentre os objetivos do Plano, “acelerar o processo de acumulação aumentando a produtividade dos investimentos existentes e aplicando novos investimentos em atividades produtoras”, propondo por fim, aumentar o nível de vida da população, por meio de mais oportunidades de emprego, em busca de um futuro melhor. Este ponto era enfatizado pelo presidente tanto em sua campanha quanto nos discursos ao longo do mandato (BENEVIDES, 1979).

Com o governo cada vez mais popular e o projeto de modernização do país em pleno andamento, a sociedade brasileira reconhece como válida a opção do Plano de Metas e acredita no slogan de “cinquenta anos em cinco” (CARONE, 1985).

Uma das temáticas recorrentes na época era a questão das dificuldades sociais e de desenvolvimento que o Nordeste brasileiro enfrentava. Desse modo foi criado, ainda durante o governo de Juscelino Kubistchek, o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), entidade diretamente ligada à Presidência da República e, como seu subproduto, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), paralela ao “inútil e corrompido” Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS). Responsável pela elaboração de um plano em favor da região Nordeste, o GTDN realizou um levantamento detalhado das questões regionais, estudo que foi apresentado ao presidente em julho de 1959 (TEIXEIRA, 2014; CADERNOS, 2000b; FAUSTO, 1994).

A criação do GTDN se deu pelo fato de que, pela percepção à época, ao passo que o Centro-Sul registrava um crescimento industrial ascendente e uma economia em expansão, o Nordeste se mantinha entregue às oligarquias que se beneficiavam da situação precária da região, explorando a chamada “indústria da seca” para conseguir incentivos fiscais, verbas, perdão de dívidas e concessões fiscais, valendo-se da fome, da miséria, da mortalidade infantil e do desemprego, causados pelas duas grandes secas do período em questão

– 1952 e 1958 –, também responsáveis pelas acentuadas quedas nos padrões socioeconômicos de comunidades inteiras (CADERNOS, 2000b).

Deste modo, o Nordeste atraiu a atenção nacional não só pelos efeitos devastadores das secas cíclicas, que eram para muitos o seu problema mais grave, mas também pela criação de uma instituição federal que surgia com o propósito de dar suporte ao desenvolvimento socioeconômico local. Com isso, a região estava definitivamente inserida na política dos “cinquenta anos de progresso em cinco anos de governo”. Em meio a discussões acaloradas entre defensores e opositores de uma política regional, o Governo Federal instituía, através da Lei nº 3.692 de 15 de dezembro de 1959, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), sendo nomeado para o cargo de superintendente, o economista paraibano Celso Furtado (CADERNOS, 2000a).

As diretrizes da SUDENE visavam a implantação de ações integradas que pudessem viabilizar transformações sociais e econômicas no território nordestino. O então governador da Bahia, Juracy Magalhães, apoiava as ações da SUDENE e também apoiava pública e politicamente as ações de Furtado (ROSSETTI, 2002).

É importante notar a simultaneidade entre o lançamento da Operação Nordeste em 1959, ainda no governo de Kubitschek, e a presença de Lina Bo Bardi em Salvador, sob os auspícios, do mesmo Juracy Magalhães. A Operação Nordeste estava sob a direção de Furtado, que já havia trabalhado para a CEPAL, onde concebe as ideias que materializa na SUDENE, em cujas iniciativas aplica sua abordagem estruturalista do planejamento econômico (ANELLI, 2014).

Diante deste quadro, a Operação Nordeste, Meta 31 para JK, foi lançada no dia 17 de fevereiro de 1959, no Palácio do Catete, bem como foi apresentada a proposta da criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que iria ser enviada ao Congresso Nacional. A reunião contou com a presença de parlamentares, ministros, governadores do Nordeste, dom Helder Câmara, o então Presidente da República Juscelino Kubitschek e Celso Furtado. A Operação, que vinha como uma nova política que o governo implantaria no Nordeste, chegava tarde, mas demonstrava que o governo tinha enfim um plano para a região, que era tratado até então como o filho enjeitado, se comparado com a acelerada construção de Brasília e o *boom* industrial do Centro-Sul (FURTADO, 2009).

Figura 1 – Manchete do Diário de Pernambuco, de 17 de fevereiro de 1959 sobre a Operação Nordeste e o envio da proposta da SUDENE ao Congresso. Fonte: Acervo da Hemeroteca Digital Brasileira.

A forma como a lei da SUDENE foi aprovada, em sete ou oito meses, se comparada aos cinco anos que se levou para criar a Petrobrás, foi um pequeno milagre. A oposição pediu a apreciação urgente do projeto, pois havia o interesse de que os atos ilícitos dos políticos locais fossem expostos durante o processo; enquanto o governo estava interessado na aprovação rápida da lei, pois esta se alinhava com sua política de desenvolvimento econômico. O apoio da imprensa também foi importante, inclusive de jornais de oposição respeitados, como o Correio da Manhã e Estado de S. Paulo (HIRSCHMAN, 2009).

O primeiro desafio da SUDENE foi recrutar o maior número de especialistas nordestinos residentes no Centro-Sul e desejosos de retornar à região. A primeira tarefa da nova instituição consistia em elaborar um plano diretor, baseado no material que o seu conselho, cuja constituição era idêntica à do conselho do antigo Codeno, já havia reunido. Em abril de 1960 o conselho iniciava o debate sobre a matéria, e em maio, uma mensagem ao presidente do Congresso Nacional era enviada, encaminhando o projeto daquilo que viria a ser o I Plano Diretor para o Desenvolvimento do Nordeste (FURTADO, 2014).

De acordo com o I Plano Diretor, aprovado pela lei nº 3995 de 14 de dezembro de 1961, o estudo das atividades artesanais, e o consequente desenvolvimento destas no Nordeste, elevariam os níveis de consumo essencial dos artesãos. O aumento da produtividade seria o resultado do aumento do grau de aperfeiçoamento técnico. Segundo levantamentos da época, havia na região cerca de 100 mil pessoas

ocupadas com atividades artesanais, sendo Ceará e Bahia os estados com maior percentagem - mais de 90% do número total (SUPERINTENDENCIA, 1966a).

Ainda que não estabelecesse ligações diretas, o estudo das atividades artesanais proposto no Plano Diretor converge totalmente com as propostas de Lina, especialmente com o Centro de Estudos e Trabalho Artesanal, que também objetivava o levantamento das atividades artesanais nordestinas.

A SUDENE via no artesanato local uma força capaz de gerar empregos, e conseqüentemente, aumento de renda para diversas famílias. Para a autarquia, a assistência ao artesanato deveria objetivar a melhora dos padrões artísticos, o treinamento de aprendizes, orientação técnica para a melhora de rendimentos dos processos adotados, adequação ao mercado, financiamento e garantia de preços.

É importante lembrar que em meados da década de 1950 deu-se a implantação da Petrobrás na Bahia, tendo como primeiro presidente aquele que havia sido um dos homens de confiança de Vargas, o tenente cearense Juracy Magalhães, que havia sido governador do estado da Bahia entre os anos de 1931 e 1937, quando entrega o cargo após a instauração do Estado Novo de Getúlio Vargas, assumindo seu segundo mandato como governador da Bahia em 1959.

A industrialização concentrada, estimulada pela política de incentivos fiscais da SUDENE e ocasionada pela implantação da Petrobrás, promoveu a necessidade da formação de profissionais voltados para o atendimento à demanda de técnicos qualificados, e neste contexto é que se insere a Universidade Federal da Bahia, que tinha como reitor Edgar Rego dos Santos, amigo de Juracy – e também udenista. Governador e reitor estabeleceram estreita colaboração e interdependência com o objetivo de empreender a tarefa de deslançar o desenvolvimento da Bahia (CHAGAS, 2002).

É no fato de concordar com a necessidade impreterível de desenvolver econômica e socialmente o Nordeste que se dá a aproximação de Lina com Furtado, sendo que da mesma forma que a arquiteta via na cultura popular nordestina e suas potencialidades técnicas e plásticas um fator para o desenvolvimento do desenho industrial nacional, Furtado via nessa mesma força de trabalho, um ponto de investimentos da SUDENE para a implantação de um parque industrial, no que concerne à organização e formação de mão de obra.

Lina Bo Bardi encontrou em Salvador – neste primeiro momento em que lá atuou e viveu – um generoso caldo de cultura propício às experimentações e rompimentos, um terreno fértil. Neste cenário houve a possibilidade do surgimento de novas propostas de comportamento, de produção cultural e de alternativas de desenvolvimento político-econômico (CHAGAS, 2002).

O Primeiro Plano Diretor estabeleceu as linhas gerais de ação da SUDENE no campo das atividades artesanais nordestinas. O Segundo Plano Diretor aponta que a reestruturação do artesanato defendida pela autarquia

não significou apenas uma possibilidade de aumento imediato da renda dos trabalhadores, mas também a melhor distinção das formas de assistência. As tarefas estabelecidas para a primeira fase no primeiro Plano tiveram cumprimento integral, sendo postas em prática na segunda etapa as medidas recomendadas pelos estudos anteriores, dentre elas, com maior destaque, a criação de cooperativas e o lançamento de uma sociedade de economia mista, a Artesanato do Nordeste S/A (ARTENE) – com participação majoritária da SUDENE .

A ARTENE e o Artesanato Popular

Já prevista no I Plano Diretor da SUDENE, a sociedade de economia mista denominada Artesanato do Nordeste S/A. (ARTENE) foi criada pela Resolução nº 381 de 5 de abril de 1962 da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, com aplicação de recursos da mesma, inicialmente de 28 milhões de cruzeiros. O II Plano Diretor previa a elevação do capital da ARTENE para 55 milhões de cruzeiros em 1963, com expectativa de que nos anos seguintes o capital atingisse a marca de 100 milhões de cruzeiros.

Os objetivos principais da ARTENE, de acordo com a resolução que a criou, eram:

- Promover a venda dos produtos confeccionados pelas cooperativas artesanais nordestinas, efetuando, inclusive, estudos de mercado nas praças nacionais e estrangeiras;
- Fazer a publicidade necessária ao escoamento da produção artesanal, realizando ou contribuindo para a concretização de exposições, mostras e concursos;
- Prestar assistência técnica e financeira ao artesanato regional, particularmente aos seus associados;
- Proporcionar aprendizagem e treinamento a artesãos.

O II Plano Diretor ainda acrescenta como objetivo da sociedade “instalar e manter agências e filiais, sucursais e depósitos em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro”. A ARTENE teve José Ligório Hesketh Lavareda, Edésio Rangel de Farias e Odilon Franciscano do Amaral nomeados, respectivamente, para os cargos de Diretor-Presidente, Diretor-Técnico e Diretor-Comercial, em 15 de outubro de 1962 (SUPERINTENDENCIA, 1966b).

Tema de reportagem em diversos jornais da época, como O Diário de Pernambuco, Correio da Manhã e Última Hora, a ARTENE era vista com bons olhos, pois era tida como uma esperança para o desenvolvimento do artesanato no Nordeste, e conseqüentemente aumentando a renda e melhorando a qualidade de vida das pessoas que se ocupavam desta atividade.

Em 26 de julho de 1962, O Diário de Pernambuco noticiava uma exposição que estava sendo organizada pela ARTENE, em que produtos oriundos de todo o Nordeste estariam expostos, com o objetivo de dar aos

produtos artesanais maior reconhecimento nacional, sendo o Ceará o principal estado a desenvolver esta atividade (SUDENE..., 1962).

A subsidiária continuou sendo tema de reportagens por um longo período, tendo seus avanços sempre registrados pela mídia, especialmente no que tange à abertura de lojas para a comercialização e produção dos produtos artesanais. Assim ocorre nas reportagens publicadas no Diário de Pernambuco, em 29 de setembro de 1962 sobre a instalação de um centro de distribuição de produtos artesanais do Nordeste no Recife (CENTRO..., 1962) e em 3 de outubro do mesmo ano sobre um atelier artesanal instalado em Olinda (ATELIER..., 1962).

A sociedade mista foi tema de uma matéria no Caderno Especial do Nordeste publicada pelo jornal carioca Correio da Manhã na edição de 9 de junho de 1966, onde foram abordados aspectos como a política assistencial, unidades de produção, possibilidades, comercialização, dinheiro e política (ARTESANATO..., 1966).

Figura 2 – Reportagem sobre a ARTENE no Caderno Especial do Nordeste no jornal carioca Correio da Manhã em 9 de junho de 1966. Fonte: Acervo da Hemeroteca Digital Brasileira.

De acordo com a reportagem, a ARTENE executava uma política de assistência ao artesanato, interferindo na produção artesanal, gerando aumento dos salários dos artesãos, visto que a sociedade eliminava os intermediários que atuavam entre artesão e consumidor e geralmente ficavam com boa parte dos lucros. Os principais centros de produção assistidos pela ARTENE eram a cooperativa de Marechal Deodoro, em Alagoas; cooperativa de Maranguape, núcleo de Cascavel e núcleo de Guaiuba, no Ceará; cooperativa de Salgado de São Félix, núcleo da Serra Redonda e núcleo de Juarez Távora, na Paraíba; núcleo de Natal, núcleo de Macaíba e núcleo de Caicó, no Rio Grande do Norte e núcleo de São Lourenço, em Pernambuco (ARTESANATO..., 1966).

Em um manuscrito sem data, que provavelmente se trata de um discurso para a exposição A Mão do Povo Brasileiro de 1969, Lina Bo Bardi apresenta o trecho de uma carta de Furtado a ela endereçada de Paris, em 1967, que segundo a arquiteta, define bem o que é chamado de Artesanato popular do Brasil, que refere-se ao Nordeste, mas poderia ser estendido a todo o povo brasileiro:

Identificar as artes de uma comunidade pode ser a forma mais segura e menos custosa de dar início ao desenvolvimento da base material dessa comunidade. Mas existe o risco que nos detenhamos na fase de identificação e terminamos como a literatura nordestina que deu volta em torno dos “castelos” servindo de tranquilizante para os que não tem sono na hora da sesta. (INSTITUTO LINA BO E P. M. BARDI, s/d)

Tendo isso em vista, Lina se refere à ARTENE da seguinte maneira:

Não era uma iniciativa romântica do Nordeste, era um frio plano de financiamento **sem preocupações estéticas**. Um plano intermediário que desapareceria com o desenvolvimento e elevação das rendas. Na “**base**” estava o levantamento das condições sócio-econômicas do povo Nordestino rural e semi-rural dedicado ao “**artesanato**”: rendeiras, ceramistas, funileiros, marceneiros, tecelões, etc...

Desaparecido o corpo de sociólogos, antropólogos e economistas que se dedicavam àquela ação e pesquisa, a ARTENE substituiu no Recife como lojinha de lembrança para turistas. (BARDI, 1994, p. 62).

A arquiteta termina sua crítica transcrevendo o mesmo trecho da carta de Celso Furtado apresentado no manuscrito acima citado, que segundo ela (BARDI, 1994, p. 62) “denuncia, sob uma frieza aparente, a firme posição humana, não apenas da ARTENE, mas de toda a SUDENE”. Contudo a utilização do mesmo trecho da carta de Furtado em contextos diferentes não é contraditória, pois a frieza é apenas aparente e o cerne é a firme posição humana.

É clara a intenção de Furtado de tirar o Nordeste da miséria, mesmo que para isso fosse necessário deixar de lado alguns dos objetivos iniciais da ARTENE. Isto não foi visto com bons olhos por Lina, já que para ela, a real solução para o desenvolvimento das comunidades de artesãos consistia no estudo e desenvolvimento de suas técnicas, elevando-as ao patamar de indústria.

O discurso da arquiteta se aproxima mais ao artesanato de bens e serviços, que já era visto pela própria SUDENE no I Plano Diretor como passível de ser integrado à indústria; contudo, o artesanato artístico também era fortemente explorado pela autarquia, e a abertura de lojas em todo o território nacional para a comercialização dos produtos artesanais nordestinos era igualmente previsto no Plano Diretor. Furtado, como economista e nordestino, se preocupava em tirar o seu povo da miséria, e os planos da ARTENE provavelmente favoreceram inúmeras famílias de artesãos. Lina pensava à frente do seu tempo, o que é demonstrado por seus ideais de desenvolvimento social e econômico, entretanto, naquela ocasião as pessoas precisavam de comida, não de sonhos.

Lina faz um discurso sobre a significação da palavra artesanato – lembrando que o artesanato é sempre popular, como uma forma de agrupação de trabalhadores especializados reunidos por interesses comuns de trabalho e mútua defesa, associações essas que no passado tiveram o nome de corporações. Segundo BARDI (1994), na Antiguidade Clássica, as corporações existiram na Grécia e Roma, enquanto que na Idade Média, toda a Europa se constituiu em torno de corporações.

Esta ideia de artesanato defendida pela arquiteta é importante para compreender a forma como esta atividade (não) se deu no Brasil, e conseqüentemente o porquê do emprego do termo *pré-artesanato*.

Para Lina, o pré-artesanato seria o estágio produtivo da Bahia naquele momento, já que ainda não haviam se configurado as organizações de artesãos semelhantes às guildas europeias (CHAGAS, 2002). Assim, conforme o seu texto “Arte Popular e pré-artesanato nordestino”:

Não existe um artesanato brasileiro, existem produções esporádicas. O Brasil será obrigado a enfrentar o problema da verdadeira industrialização diretamente. As corporações artesanais não entram em sua formação histórica.

No Nordeste existe, se queremos continuar a usar a palavra artesanato, um pré-artesanato, sendo a produção nordestina extremamente rudimentar. A estrutura familiar de algumas produções como, por exemplo, as rendadeiras do Ceará ou os ceramistas de Pernambuco, podem ter uma aparência artesanal, mas são grupos isolados, ocasionais, obrigados pela miséria a este tipo de trabalho, que desapareceria logo com a necessária elevação das rendas do trabalho rural. (BARDI, 1994, p. 28)

Contudo, Risério (1995) aponta a importância da atividade de Lina para o artesanato nordestino, sendo o primeiro passo o mapeamento da produção artesanal nordestina (Figura 3), a instalação de um Museu no Solar do Unhão, pensado para ser um centro de documentação de arte popular e de estudos técnicos sobre o artesanato do Nordeste. A leitura destes objetos e dessa forma de criação popular daria as bases para o assentamento de um desenho industrial brasileiro.

Figura 3 - Mapa das cidades percorridas por Lina e anotações, sem escala e sem data. Fonte: Adaptado de Rossetti (2002).

A concretização da recuperação do Solar do Unhão, impulsionada pela construção da Avenida do Contorno e pela necessidade de reconstrução do Teatro Castro Alves, explica o caráter objetivo e não-romântico da recuperação proposta por Lina, juntamente à sua decisão de abrigar no Unhão, um Museu de Arte Popular, vinculado ao Museu de Arte Moderna (ZOLLINGER, 2007).

Desde o início das obras de restauro do Unhão, Lina já se mostrava preocupada com a questão do artesanato popular, preocupação essa expressada em carta enviada a Juracy Magalhães (BARDI, 1963):

O conjunto do Unhão é apenas uma “restauração”, mesmo se de grande beleza. Agora é preciso ser realizado o plano de Artesanato Popular, para que tudo não fique apenas numa programação bonita. Não é tanto uma questão de verba como duma iniciativa que tenha o apoio “moral” e efetivo do Govêrno do Estado.

Lina estabeleceu uma forma de valoração do patrimônio arquitetônico muito próxima à valoração atribuída à cultura ligada às bases populares do País. Partindo do conceito de “presente histórico”, a arquiteta

apresentou no Unhão uma nova maneira de conceber o restauro, que foi repetida em outros projetos de sua autoria, como o SESC Pompeia em São Paulo (1977), onde foi feita a recuperação da desativada fábrica de tambores e na recuperação de edifícios históricos em Salvador, nos anos 1980, além de marcar os estudos e a abordagem dos projetos de conservação do Brasil (PEREIRA, 2007).

Sob condições mínimas de utilização, após o processo de restauro, é inaugurado o Museu de Arte Popular e a transferência do MAM-BA para o Unhão em novembro de 1963. Tal inauguração se dá com a Exposição Nordeste (figura 4), que continha cerca de mil peças, objetos utilitários separados dos rituais, religiosos ou de fruição, para acentuar seu caráter de série e exemplaridade, de objetos artesanais que deveriam ser convertidos em protótipos para uma nova abordagem do desenho industrial (RUBINO, 2002; PEREIRA, 2007).

Figura 4 - Cartaz da Exposição Nordeste, 1963. Fonte: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.

A Exposição Nordeste (1963) marca o encerramento de suas atividades na Bahia. Consoante ao momento político então vivido, a arquiteta leva ao limite o “sentido de moderna realidade” presente na simplificação extrema, na realidade dos materiais, no potencial expressivo da miséria – não indigência –, conforme apontavam as pesquisas formais do Cinema Novo, na direção de um humanismo técnico que mira radicalmente a experiência de vida da população e seus saberes:

Matéria prima: o lixo.

Lâmpadas queimadas, recortes de tecidos, latas de lubrificantes, caixas velhas e jornais. Cada objeto risca o limite do “nada” da miséria. Esse limite e a contínua e martelada presença do “útil” e “necessário” é que constituem o valor desta produção, sua poética das coisas humanas não-gratuitas, não criadas pela mera fantasia. É neste sentido de moderna realidade que apresentamos criticamente esta exposição. Como exemplo de simplificação direta de formas cheias de eletricidade vital. Formas de desenho artesanal e industrial. (Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994, p. 158)

A exposição reflete a força que Lina via na produção artesanal local, o poder dos objetos que eram tratados como lixo pelas pessoas. Os objetos da exposição foram expostos em caixotes de madeira, os mesmos utilizados em feiras populares, era tudo muito simples. Ainda no folder, a arquiteta faz a distinção entre cultura popular e folclore, defendendo a ideia que a primeira “define a atitude progressiva da cultura popular ligada a problemas reais” (BARDI, 1963, p. 37), enquanto se posiciona sobre o folclore:

Está fora de causa o folclore, que serve aos turistas e às “Senhoras” que acreditam na beneficência. Folclore é uma palavra que precisa ser eliminada, é uma classificação em “categorias”, própria da Grande Cultura central, para eliminar, colocando no **devido lugar**, incômodas e perigosas posições da cultura popular periférica (BARDI, 1994, p. 20).

O golpe civil-militar reprime maciçamente o movimento cultural instaurado na Bahia, Lina Bo Bardi é processada, os tanques da base de Amaralina são posicionados em frente do Museu de Arte Moderna da Bahia, e ela é obrigada a deixar a Bahia.

A ARTENE não foi mencionada no III Plano Diretor para o triênio 1966 – 1968, elaborado durante o regime militar. Portanto, ao dizer que “a ARTENE substituiu no Recife como lojinha de lembrança para turistas”, Lina não estava criticando os rumos que a ARTENE e a SUDENE haviam tomado, mas criticava, de forma implícita, os efeitos da ditadura militar sobre os planos dela e de Furtado para o Nordeste.

Considerações Finais

A experiência de Lina Bo Bardi e Celso Furtado no Nordeste, entre 1958 e 1964, é de grande importância para a compreensão do conteúdo de suas críticas ao desenvolvimento industrial vigente no país, bem como suas propostas elaboradas em sua atuação na SUDENE e ARTENE no caso de Furtado, e na criação do Museu de

Arte Moderna da Bahia, do Museu de Arte Popular, do Centro de Estudo e Trabalho Artesanal, e o projeto da Escola de Desenho Industrial e Artesanato no caso de Lina.

As ações da arquiteta e do economista foram de grande importância para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Nordeste. Suas ações são amplamente estudadas pelos mais diversos campos do conhecimento. Assim como Celso Furtado é um nome importante para o estudo da economia brasileira, Lina Bo Bardi tem o seu lugar de destaque dentro da arquitetura moderna brasileira. Contudo, este trabalho aponta a importância das ações destas duas personalidades, além de tudo que já foi citado, para o entendimento do artesanato brasileiro.

A SUDENE foi o órgão de maior importância para o desenvolvimento econômico da região nordeste na época. A autarquia, que era dirigida por Furtado, tinha projetos tanto para as áreas de agropecuária e indústrias quanto para as atividades artesanais. E é nesse projeto para as atividades artesanais que se inseriu a ARTENE, cujo principal objetivo era elevar a renda dos artesãos, contudo, a mesma ficou restrita à criação de cooperativas e venda dos produtos artesanais em lojas da sociedade espalhadas pelo país.

Referências Bibliográficas

ALVES, André Augusto de Almeida. Um projeto para o Brasil: arquitetura e política na trajetória de Lina Bo Bardi no Brasil, 1946 - 1977. **Risco**: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (on line), 2014.

ANELLI, R. L. S. Lina Bo Bardi and her relationship to Brazil? Economic and Social Development Policy. **Lina Bo Bardi 100**. Brazil's Alternative Path to Modernism. 1ed. Berlim: Hatje Cantz, 2014, v. 1, p. 155-169.

ARTESANATO Progride Com Ajuda Oficial. **Correio da Manhã**, Rio de Janeiro, 9 jun. 1966.

ATELIER Artesanal Será Instalado em Olinda. **Diário de Pernambuco**, Recife, 3 out. 1962.

BARDI, Lina Bo. **Projeto III. Escola de Desenho Industria e Artesanato e Museu de Arte Popular**. Salvador. 1963.

_____. **Tempos de Grossura: o Design no Impasse**. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994.

BENEVIDES, Maria Victoria. **O governo Kubitschek**: desenvolvimento econômico e estabilidade política, 1956-1961. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

CADERNOS DO NORDESTE. **Em Defesa do Nordeste**. Out. 2000b. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/JC/cadernosdonordeste/ne2710_1.htm>. Acesso em: 2 jul. 2014.

_____. **GTDN, uma semente plantada pela sociedade**. Out. 2000a. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/JC/cadernosdonordeste/ne2710_3.htm>. Acesso em: 2 jul. 2014.

CARONE, Edgard. **A República Liberal II – evolução política (1945-1964)**. São Paulo: Difel, 1985.

CHAGAS, Maurício de Almeida. **Modernismo e tradição: Lina Bo Bardi na Bahia**. 2002. 244 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002.

FAUSTO, Boris. **História do Brasil**. São Paulo: Edusp, 1994.

FURTADO, Celso. **Obra Autobiográfica**. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

FURTADO, Rosa Freire d'Aguiar. A batalha da Sudene. In: _____. (Org.). **O Nordeste e a saga da Sudene, 1958-1964**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009.

HIRSCHMAN, Albert. Notas de uma entrevista com Celso Furtado. In: FURTADO, Rosa Freire d'Aguiar. (Org.). **O Nordeste e a saga da Sudene, 1958-1964**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009.

LIMA, Zeuler R. M. de A. **Lina Bo Bardi: O que eu queria era ter história**. 1ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

PEREIRA, Juliano Aparecido. **Lina Bo Bardi – Bahia, 1958-1964**. Uberlândia: EDUFU, 2007.

RISÉRIO, Antonio. **Avant-Garde na Bahia**. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1995.

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **Tensão Moderno/Popular em Lina Bo Bardi: nexos da arquitetura**. 2002. 127 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, Salvador. 2002.

RUBINO, Silvana Barbosa. **Rotas da Modernidade: trajetória, campo e história na atuação de Lina Bo Bardi, 1947-1968**. 2002. 262 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002.

SUDENE Fará Exposição De Produtos Artesanais Do Nordeste; Surgem Cooperativas. **Diário de Pernambuco**. 26 jul. 1962.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. **I Plano Diretor De Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste, 1961-1963**. Recife, 1966a.

_____. **II Plano Diretor De Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste, 1963-1965**. Recife, 1966b.

TEIXEIRA, Carlos Sávio. A Economia Política da Transformação do Nordeste: de Furtado a Unger. **Caderno CRH**, Salvador, v. 27, n. 70, p. 201-214, jan./abr. 2014.

ZOLLINGER, Carla Brandão. O Trapiche à Beira da Baía: A restauração do Conjunto do Unhão por Lina Bo Bardi. In: **7º Docomomo Brasil, 2007**, Porto Alegre. O moderno já passado. O passado no moderno: reciclagem, requalificação, rearquitetura, 2007.